

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№3 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-3>

Бош муҳаррир:

Холбеков Муҳаммаджон

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Тўхтасинов Илҳом

ф.ф.д., доцент (Ўзбекистон)

Главный редактор:

Холбеков Муҳаммаджон

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Заместитель главного редактора:

Тухтасинов Илҳом

к.ф.н., доцент (Ўзбекистон)

Editor in Chief:

Kholbekov Muhammadjan

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

Tuhtasinov Ilhom

Ph.D. Ass. Prof. (Uzbekistan)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умарўгли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик (Ўзбекистон)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бокиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Ўзбекистон)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. sci., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. sci., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. sci., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. sci., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. sci., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. sci. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Sharipov S.S. ЛЕКСИКОГРАФИЯ (ТАРЖИМА ЛЕКСИКОГРАФИЯСИ) РИВОЖЛАНИШИНИНГ АСОСИЙ ЖИҲАТЛАРИ.....	5
2. Akhadova Guzal Imatulloevna, Mavlyanova Nilufar Suvankulovna METHODOLOGY AND PRINCIPLES OF USING ROLE PLAYING IN FOREIGN LESSONS.....	12
3. Atayeva Khusniya Kurashevna, Fayziyeva Yulduz Yusupovna USING INTERACTIVE TECHNOLOGIES AND TEACHING METHODS AT THE RUSSIAN LANGUAGE LESSON.....	17
4. Absamatova Gulhayo Bakhodirovna LINGUISTIC FEATURES OF SIGN LANGUAGE AUTOMATIZATION.....	24
5. Shuhratova Visola jamshid qizi KAZUO ISHIGURONING "DAFN ETILGAN GIGANT"ASARIDAGI KONSEPTLAR UYG'UNLIGI.....	30
6. Bazarova Shahlo Shuxratovna KOREYS ADIBASI SHIN KYON SUK IJODINING O'ZIGA XOSLIGI XUSUSIDA.....	36
7. Kasimova Adiba Nasirovna TRANSLATION METHODS AND TECHNIQUES OF PUBLICISTIC MATERIALS.....	41
8. Арзикулова Хуршида Акабаралиевна “ГОРАЦИЙ” ТРАГЕДИЯСИДА ИНСОНИЙ ФАЗИЛАТЛАР ВА ОИЛАВИЙ БУРЧ.....	47
9. Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI.....	52
10. Икромова Нигина ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА ПРИМЕРЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ Ч.АЙТМАТОВА “ПРОЩАЙ, ГУЛЬСАРИ!”).....	58
11. Абдусаматов Зафарбек Нурмат ўғли ЎЗБЕК ТИЛИДА АНТРОПОНИМЛАР ТУРИ ВА ИФОДА ШАКЛЛАРИ.....	65
12. Abduraxmonova Nilufar Zaynobiddin qizi, Vosiljonov Azizbek Boxodirjon o'g'li O'ZBEK TILI ELEKTRON KORPUSIDA DIALEKTAL KORPUS YARATISHNING NAZARIY MASALALARI.....	70
13. Achilova Noila Hamroqulovna SUYUQLIK MIQDORINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	75
14. Tadjibayeva Gulzoda ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKDA ANTROPOTSENTRIK PARADIGMA.....	81
15. Begimqulova Dilobar INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA REDUPLIKATIVLIKNING MORFOLOGIK IFODALANISHINING QIYOSIY TAHLILI.....	86
16. Amonova Zilola Qodirovna, Axrorova Zufnunabegim Rizvonovna HUSAYNIYNING BADIY MAHORATI.....	93

17. Наргиза Жахонова ТАВТОЛОГИЯ ВА ПЛЕОНАЗМНИНГ ЎРГАНИЛИШ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	99
18. O`dayeva Shahnoza Shuxratovna</b> RANG, MAZA-TA`M MA`NOSINI ANGLATUVCHI LISONIY BIRLIKLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI.....	105
19. Gaybullayeva Malokhat Pulatovna HISTORICAL DEVELOPMENT OF ENGLISH DIALECTS.....	111
20. Xamrayeva Zebiniso Xaydar qizi QO`SHMA GAPNING STRUKTUR – SEMANTIK TAHLILI (INGLIZ TILI ASOSIDA).....	116
21. Umaraliev Dildora Takhirjanovna PECULIARITIES OF LEGAL TERMS.....	122
22. Дилноза Раматжановна Рузматова ХОЛИД ҲОСИЙНИЙ АСАРЛАРИДА АФҒОНИСТОН ПЕРСПЕКТИВАСИ: ТАРИХИЙ ВА БАДИИЙ ТАЛҚИН.....	128
23. Sodiqova Yulduz Furqatovna LITERARY TEXT AS AN OBJECT OF LINGUISTIC RESEARCH AND THE PROBLEM OF ITS INTERPRETATION.....	134
24. Bozorbekov A. LOGISTIKA TERMINOLOGIYA TIZIMINING XUSUSIYATLARI.....	138
25. Ulikova Mavluda CRITERIA FOR THE SELECTION OF TERMS DENOTING FAMILY TIES.....	144
26. Воситов Валижон Абдувахобович ИНГЛИЗ ТИЛИДА ТУРКИЗМЛАРНИНГ ПАЙДО БЎЛИШ САБАБЛАРИ.....	150
27. Холибекова Омонгул Кенжабоевна ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АЛЛЮЗИВ ФРАЗЕОЛОГИК БИРЛИКЛАР ТАЛҚИНИ.....	155
28. Дилбар Холтемировна Ниязова ЎЗБЕК ТИЛИДА ЛИСОНИЙ ШАХС ТИПЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШГА ХИЗМАТ ҚИЛУВЧИ МАХСУС БИРЛИКЛАР.....	160
29. Шамахмудова Азиза Фуркатовна ҲУРМАТ ТАМОЙИЛЛАРИНИНГ ГЕНДЕР АСПЕКТЛАРИ.....	167
30. Azimov Abdikhamidullo Xolmanovich TO'PLAM IBODATLAR TURLARI VA ULARNING TASNIFI PRINSIPLARI.....	173
31. Boboyev Temur Mahmadmurodovich ROLE OF SHORT HUMOROUS POEMS IN DIFFERENT CULTURAL BACKGROUNDS...	178
32. Ж.О. Каниязова Ш.СЕЙТОВТЫҢ «ЖАМАНШЫҒАНАҚТАҒЫ АҚТУБА» ҲӘМ Ш.ХАЛМЫРЗАЕВТЫҢ “ОЛАБЎЖИ” РОМАНЛАРЫНДА ТУБАЛАЎШЫЛЫҚ ДӘЎИРИНИҢ СУЎРЕТЛЕНИЎИ.....	184
33. Shukurov Foziljon Mahmadvovich TEMURIYLAR DAVRI SHOIRI - BISOTIY SAMARQANDIY G`AZALLARINING POETIKASIDA YANGILIKLAR.....	192

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna
Andijon davlat universiteti

ZAMONAVIY INGLIZ TILIDA MUROJAATNING KOMMUNIKATIV FUNKSIYASI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6642187>

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada ingliz tilidagi turli xil murojaatlar tasniflash va tavsiflash muammolari ko'rib chiqiladi. Murojaatning turli morfologik va funksional shakllarini o'rganish asosida muallif ingliz tilidagi murojaat funksional til birligi bo'lib, aniq morfologik shaklga ega emas degan xulosaga keladi. Murojaatning asosiy vazifasi - u bilan yuzma-yuz og'zaki muloqotda bo'lganida uni aniqlash. Murojaatning qo'shimcha funktsiyalariga quyidagilar kiradi: nominativ funktsiya adresatni o'z ismi bilan yoki u bilan bog'liq bo'lgan boshqa belgilar bilan nomlash; ijtimoiy-tartibga solish yoki odob-axloq funktsiyasi tomonlarning ijtimoiy va shaxsiy munosabatlarini ko'rsatish va odob-axloq me'yorlari bo'yicha nutq so'zlash; Vokativ funktsiya, bu adresatning e'tiborini jalb qilish va u bilan aloqa o'rnatish, baholash funktsiyasidir yani so'zlovchining adresatga munosabatini bildirish.

Kalit so'zlar. murojaat, ingliz tili, kommunikativ funktsiyalar, adresat, vokativ funktsiya, adresat, e'tibor, jalb qilish, aloqa o'rnatish, baholash funktsiyasi.

Мамаджанова Наргиза Махмуджановна
Андижанский государственный университет

КОММУНИКАТИВНАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЩЕНИЯ В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются проблемы классификации и описания различных ссылок на английском языке. На основе изучения различных морфофункциональных форм адреса автор делает вывод, что английский адрес является функциональной языковой единицей и не имеет четкой морфологической формы. Основная задача обращения состоит в том, чтобы идентифицировать его при очном вербальном общении. К дополнительным функциям адреса относятся: номинативная функция, именуемая адресата по его имени или другим символам, с ним связанным; социально-регулирующая или этическая функция состоит в том, чтобы показать социальные и личные отношения сторон и произнести речь об этических нормах; Звательная функция – это функция привлечения внимания адресата и общения с ним, оценочная функция, то есть выражение отношения говорящего к адресату.

Ключевые слова. обращение, английский язык, коммуникативные функции, адресат, звательная функция, адресат, внимание, привлечение, общение, оценочная функция.

Mamadjanova Nargiza Mahmudjanovna
Andijan State University

COMMUNICATIVE FUNCTION OF ADDRESSEE IN MODERN ENGLISH

ANNOTATION

This article discusses the problems of classifying and describing various references in English. Based on the study of different morphological and functional forms of the address, the author concludes that the English address is a functional language unit and does not have a clear morphological form. The main task of the appeal is to identify him when he is in face-to-face verbal communication. Additional functions of the address include: nominative function naming the addressee by its name or other symbols associated with it; the social-regulatory or ethical function is to show the social and personal relations of the parties and to give a speech on ethical norms; The vocative function is the function of attracting the attention of the addressee and communicating with him, the evaluation function, that is, expressing the speaker's attitude to the addressee.

Keywords. appeal, English, communicative functions, addressee, vocative function, addressee, attention, attraction, communication, evaluation function.

Muayyan til birligining mohiyatini tushunish uchun ko'pincha uning nutqda ishlashi masalasini hal qilish kerak bo'ladi. Bu, ayniqsa, kontseptsiyasi ikki tomonlama talqinga ega bo'lgan murojaat uchun to'g'ri keladi: bir tomondan, matnning adresatga yo'nalishini ta'kidlashdan iborat bo'lgan lingvistik birlik funktsiyasi sifatida, boshqa tomondan. manzil o'rnida bo'lgan va uning vazifalarini bajaradigan so'zlar yoki iboralarning o'zi. Murojaat pozitsiyasidagi til birliklari turli xil qo'shimcha funktsiyalarni bajaradi: ular nutqning adresatini nomlaydi, uning e'tiborini tortadi, xarakterlaydi, nutqning asosiy vazifasi sifatida so'zlovchining munosabatini ifodalaydi - nutq adresatini belgilash. Murojaatning asosiy va qo'shimcha funktsiyalarini farqlash uchun ikkinchisiga "kommunikativ funktsiyalar" atamasini kiritish maqsadga muvofiqdir.

Qoidaga ko'ra, murojaat bir qator kommunikativ funktsiyalarga ega bo'lib, ularga turli mualliflar tomonidan turli nomlar berilgan. Keling, ushbu funktsiyalarni ko'rib chiqaylik va ularni tizimlashtirishga harakat qilaylik.

Murojaatga bag'ishlangan ko'pgina tadqiqotlarda u yoki bu tarzda uning so'zlashuvning nominanti, nominant referenti sifatidagi aloqasi ta'kidlanadi. Bu, masalan, Kerm tomonidan ta'kidlangan, murojaat orqali nutq murojaat qilingan shaxsning nomini bildiruvchi lingvistik birlikni tushunadi. V.E.Goldinning fikricha, murojaat adresatni aniq taqsimlashning asosiy vositasidir, chunki u bilvosita murojaat qilish vositalaridan farqli ravishda ushbu funktsiyaga ixtisoslashgan. A.V.Veltistova murojaatning asosiy maqsadini nutq so'zlayotgan shaxsning manzili sifatida ko'radi. Ya'ni, nutqning adresatini ajratib ko'rsatish, uni nomi yoki unga berilgan boshqa atribut bilan chaqirish orqali murojaat adresatga o'zini nutqni qabul qiluvchisi sifatida tanishtiradi. Bu qo'ng'iroqlarning kommunikativ funktsiyalaridan birini nominant sifatida aniqlash imkonini beradi.

Nutqni qabul qiluvchini uchinchi shaxsda (janob Braunga) chaqiradigan bilvosita murojaat qilish vositalaridan farqli o'laroq, murojaat u bilan bevosita og'zaki aloqada bo'lgan adresatni ajratib turadi. Biroq, siz qabul qiluvchini turli yo'llar bilan nomlashingiz mumkin. N.D.Arutyunova to'g'ri ta'kidlaganidek, adresat muloqotga global shaxs sifatida emas, balki ma'lum bir jihat, rol yoki funktsiyada, boshqacha aytganda, ma'lum bir rolda: boshliq, bo'ysunuvchi, ota, er, do'st va hokazolarda kiradi. Bu rol asosan davolanishni tanlashni belgilaydi. Adresatni qanday birliklar bilan nomlashiga qarab, M.A.Olikova inglizcha manzillarning quyidagi guruhlarini ajratadi:

1. To'g'ri ismlar: familiyalar, to'liq shaxs ismlari, kichraytiruvchi ismlar.

2. Umumiy otlar: hurmaning an'anaviy shakllari, unvonlar, martaba, martaba, ilmiy daraja bildiruvchi so'zlar, qarindoshlik atamaları, emotsionallik ma'noli so'zlar.

Murojaatning u yoki bu shakli so'zlovchi tomonidan shunday tanlanadiki, nutqning manzili berilgan vaziyatga nisbatan bir ma'noda alohida ajratiladi. Shifokor, polkovnik, ona va boshqa so'zlar, agar nutqning mumkin bo'lgan murojaatchilaridan faqat bittasi ma'lum bir toifani ifodalasa, bu

ma'noda tegishli nomlarga tengdir. Va aksincha, mumkin bo'lgan qabul qiluvchilar orasida bir nechta odam bir xil nomga ega bo'lsa, to'g'ri otlar farqlash vazifasini bajarmaydi.

Murojaat shaklini tanlash boshqa omillarga ham bog'liq: muloqot qiluvchilarning ijtimoiy mavqei, munosabatlarining yaqinlik darajasi, yoshi va boshqalar, ya'ni odob-axloq qoidalari bilan belgilanadi. Murojaat shakllarida so'zlovchilarning ijtimoiy xususiyatlarini aks ettirish ko'plab mualliflarga murojaatlarning kommunikativ funksiyalari orasida ijtimoiy-tartibga solish yoki odob-axloq funksiyasini ajratishga imkon berdi.

Murojaat ko'pincha nutqning adresatini aniqlabgina qolmay, balki muloqot jarayonida muloqot qiluvchilar o'rtasidagi ijtimoiy va shaxslararo munosabatlarning ko'rsatkichi sifatida ham harakat qiladi. V.I.Karasikning fikricha, murojaatdan bunday foydalanish jamiyatning ham yuqori, ham quyi a'zolari uchun "yuzy yo'qotmasdan" aloqalarni saqlab qolish imkonini beradi. Shu bilan birga, murojaat qilish, nutqning adresatini aniqlashning semantik funksiyasi, go'yo, ijtimoiy-tartibga soluvchiga o'z o'rnini bo'shatib, fonga o'tadi.

Ikkinchisi so'zning manzil pozitsiyasida adresat va qabul qiluvchining odatiy nisbiy pozitsiyasini belgilash qobiliyati sifatida tushuniladi. Bu nutq ishtirokchilarining ijtimoiy mavqeining tengligi yoki tengsizligini, ularning yoshi, jinsi, tanishlik darajasi, munosabatlarning rasmiy yoki norasmiyligi, aloqa kanalining xususiyatlari va boshqalar nisbatini ifodalaydi. Bu V.E.Goldinga chaqiruvlarning ikki guruhini ajratish imkonini beradi: ixtisoslashgan, faqat chaqiruv vazifasida qo'llaniladigan va ixtisoslashgan bo'lmagan, ular nominativ yoki predikativ funksiyada ham qo'llanilishi mumkin. V.I.Karasik birinchi guruhni maqom vokativlarining kichik sinfi sifatida belgilaydi, ular orasida: a) teng yoki teng bo'lmagan odamlarning muloqotida qo'llaniladigan umumiy - universal odob shakllari: janob, xonim, ser; b) maxsus - oilaviy munosabatlar, kasblar, mansablar, lavozimlar va boshqalarni ko'rsatuvchi. (polkovnik, ota, professor).

Ijtimoiy tartibga soluvchi murojaatlar ingliz tilida faqat ortib boruvchi maqom vektori bilan belgilanadi, ya'ni yuqori darajadagi sherik bilan muloqot qilishda foydalaniladi (bu bir qator murojaatlarning etimologiyasida ham o'z aksini topgan: ser, senior, mr, master), ijtimoiy tartibga solishning semantik funksiyasi tegga mos keladi, deb taxmin qilish mumkin. Xushmuomalalik me'yorlari suhbatdoshning mavqeini tan olish va uni yuksaltirishda namoyon bo'ladi. Binobarin, turli mualliflardan turlicha nom olgan murojaatlar – odob-axloq va ijtimoiy tartibga solish, aslida bir xil murojaatlar guruhidir.

Odobga oid (ijtimoiy-tartibga soluvchi) murojaatlar nutqda notekis taqsimlanadi va asosan gap boshida va ozroq darajada oxirida jamlanadi. Shu bilan birga, reaktiv replikalarda qo'ng'iroqlarning odob-axloq ahamiyati adresatni tanlashning hojati yo'qligi sababli ortadi. Javob mulohazalarida, V.E.Goldinning fikricha, murojaat murojaat qilish maqsadida emas, balki nutq odobi, muloqot qiluvchilar o'rtasidagi ijtimoiy rol munosabatlarini ifodalash uchun ishlatiladi yoki suhbat mavzusini o'zgartirishga xizmat qiladi. "Begona odamlar" bilan muloqot "biznikilar" muloqot qilgan vaziyatga nisbatan odob-axloq belgilarini tanlash majburiyatini kuchaytiradi. Turli xil ijtimoiy mavqega ega, turli yoshdagi va jinsdagi odamlarning muloqoti haqida ham xuddi shunday deyish mumkin: bu holda, odob-axloq qoidalari tengdoshlar bilan muloqot qilishdan ko'ra ko'proq qo'llaniladi.

Murojaatda odob (ijtimoiy-tartibga soluvchi) kommunikativ funksiyaning mavjudligi ayrim tadqiqotchilarning shakllar tizimi markazida xushmuomalalikning an'anaviy shakllari (janob, madam, Mg. va hokazo) turadi, deb qarashlariga asos bo'ldi. Bunday xulosa isbotni talab qiladi, chunki ijtimoiy-tartibga solishdan tashqari, antroponimik (tegishli ismlar), deiktik (siz), hissiy (baholovchi) murojaatlar mavjud. U yoki bu guruh bajaradigan funksiya birlamchi va asosiy ekanligi ishonchli isbotlangan taqdirda murojaat maydonining markaziga joylashtirish mumkin. Murojaatga yuklangan yana bir funksiya uning qabul qiluvchining e'tiborini jalb qilish va u bilan aloqa o'rnatish vositasi bo'lib xizmat qilishidir. D.Vunderlix murojaatni mustaqil nutq akti deb hisoblab, uning asosiy maqsadini adresat e'tiborini jalb qilish va ushlab turish deb belgiladi. Bu, uning fikricha, ularning murojaatlari zahirida ular tashabbuskor ekanliklarini tushuntiradi. V.I.Karasikning fikricha, tildagi manzillarning maqsadi apellyatsiya vazifasini bajarish, muloqot ishtirokchilari o'rtasida aloqa o'rnatish va qo'llab-quvvatlashdir. L.P.Rijova diqqatni jalb qilish funksiyasini vokativ deb ataydi.

Bu atama eng muvaffaqiyatli bo'lib tuyuladi, shuning uchun bu ishdagi appellativlar aloqani o'rnatish va suhbatdoshning e'tiborini jalb qilishning barcha lingvistik vositalari sifatida tushuniladi. Murojaatning vokativ funksiyasini ajratishdagi asosiy qiyinchilik uni aloqa o'rnatish va diqqatni jalb qilish uchun qo'llaniladigan boshqa birliklardan farqlashdan iborat. Ikkinchisiga xushmuomalalik shakllari kiradi: kechirasiz, maylimi, maylimi va hokazo. va oluvchining e'tiborini tortadigan so'zlar (Hey! Ahoy!) L.M.Karatseva vokativ funktsiyani inglizcha manzillarni tasniflashning asosiy printsipli deb hisoblaydi. Muallifning murojaatning intonatsion komponentini o'rganishi uning vokativlik xususiyatlarini tushunishida namoyon bo'ldi, bu erda asosiy e'tibor aloqa o'rnatishga emas, balki irodalilikka, diqqatni jalb qilish qobiliyatiga qaratilgan.

Ushbu tasnifning muhim afzalligi muallifning inversiyaning vokativ xususiyatini ifodalash darajasining gradatsiyasini kuzatishga urinishidir. Turli xil funktsiyalarni bajaradigan qo'ng'iroqlar guruhlarini yig'indisi bo'lgan, bu xilma-xil guruhlarini umumiy tizimga bog'laydigan yagona semantik xususiyat mavjud bo'lmagan boshqa tasniflardan farqli o'laroq, L.M.Karatseva tomonidan qo'ng'iroqlarni tasniflash yagona printsipga asoslanadi - vokativlik xususiyatiga. Unda sohaning ba'zi tamoyillarini kuzatish mumkin: markaz va periferiyaning mavjudligi, markazda vokativ xususiyatning kontsentratsiyasi va uning yadrodan uzoqlashishi bilan zaiflashishi, ikkinchi darajali xususiyatlarni periferiya tomonidan egallash (modallik, baholash va boshqalar). Biroq muallifning o'zi "maydon" atamasini ishlatmaydi. Murojaatlarning ravshanlik darajasini baholash mezoni muallifning sub'ektiv idrokidir, shuning uchun murojaatlar guruhlarini joylashtirish tartibi bahsli. Bundan tashqari, tasniflashda jinsi va yoshi bo'yicha murojaatlar (masalan, o'g'il, qiz, erkak, ayol, bola) qarindoshlik shartlari (ona, ota) manzili, lavozimi, unvonlari va boshqalar bo'yicha ismlari aks ettirilgan. jumla o'rtasida yoki oxirida. Bunday holda, ularning vokativ xususiyati, agar umuman mavjud bo'lsa, zaif ifodalangan. Bularning barchasi vokativlik inversiyaning asosiy xususiyati sifatida tanlovning to'g'riligiga shubha tug'diradi.

Bir qator mualliflar murojaatning e'tiborini xabarga qaratish uchun emas, balki uni tavsiflash va unga bo'lgan so'zlovchining munosabatini bildirish uchun murojaat qiluvchini nomlash qobiliyatiga ishora qiladilar (Rijova; Goldin). N.D.Arutyunova ta'kidlaganidek, murojaat funksional jihatdan ikki tomonlama xarakterga ega: bir tomondan, u adresatga o'zini nutqni qabul qiluvchi sifatida tanishtirish imkonini bersa, ikkinchi tomondan, ko'pincha so'zlovchining munosabatini ifodalaydi. L.M.Ryazanova manzilning xarakterlovchi kommunikativ funktsiyasini ham ajratib ko'rsatadi. Uning fikricha, murojaat shakllari muloqot ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarni ifodalashning lingvistik vositasidir. Demak, murojaat mazmunli ma'no kasb etgan holda nutqning adresatini aniqlabgina qolmay, balki sifatlaydi hamdir

Murojaatlarni tavsiflovchi qiziqarli tadqiqot F.A. Litvin va M.I. Cheremisina rus tilining materiali bo'yicha, ammo tadqiqotchilarning xulosalari ingliz tilini konvertatsiya qilishda ham qo'llanilishi mumkin [20]. Mualliflar ko'rib chiqilgan nuqtai nazarga qarama-qarshi nuqtai nazarni asoslaydilar va murojaat pozitsiyasidagi xususiyatlar aslida chaqiruv emas, balki predikatning maxsus turi deb hisoblashadi. Ularning daliliga quyidagilar kiradi:

- Predikativ belgilar gapga kengaytirilishi mumkin:

Hap senimi - Senimi - X, bu erda Hap - xarakterlovchi murojaat, X - xarakterlidir: Sen yolg'on gapiryapsan, nobakor: Sen nobakor, boshqa murojaatlar bilan mumkin emas;

- kabi jumlar: Sen - X yangi ma'noga ega bo'lib, sabab munosabatlarini (motivatsiya) ifodalaydi. Shuning uchun, predikativ belgilarga savol tug'ilishi mumkin: nabakor - nima uchun? Chunki sen yolg'on gapiryapsan.

- Murojaat nutqning manzilini aniq ko'rsatishi kerak, chunki uning vazifasi murojaat yollashdir. Va xarakteristikalar bu fazilatlariga ega bo'lgan har qanday odamga tegishli bo'lishi mumkin.

Mualliflarning xulosalari va kuzatishlari katta qiziqish uyg'otadi, ammo biz ular bilan to'liq qo'shila olmaymiz. Avvalo, murojaatlarni tavsiflovchi qabul qiluvchining ism-shariflari emas degan fikrni qabul qilib bo'lmaydi.

Ular adresatning nomini ham aytadilar, lekin asosan lug'aviy ma'nosini yo'qotib, adresatning "belgisi", "ramzi"ga aylangan to'g'ri ismlar yoki adresatni ob'ektiv xususiyat yoki sifat bilan ataydigan

jinsi, yoshi va kasbiy manzillaridan farqli o'laroq, xarakterlovchi manzillar sub'ektiv tanlangan baholash belgisiga ko'ra nutqni qabul qiluvchini chaqiradi. Shunday qilib, xarakterlovchi qo'ng'iroqlar qo'ng'iroqning ta'rifini qondiradigan adresatni aniqlash funksiyasini bajaradi. L.M.Karatsevaning fikricha, ulardagi vokativ funktsiya haqiqatan ham zaiflashgan, ammo ko'pincha ma'lum bir adresatga nisbatan qo'llaniladigan xarakterlovchi murojaatlar uning e'tiborini jalb qilish uchun ham ishlatilishi mumkin, masalan: azizim, sevgim, azizim; Rouzmari: Qadrli, Po! Ha, azizam? / Priestley J.B. 1946.24.

Ba'zi xarakterlovchi murojaatlarning o'ziga xos xususiyati shundaki, ular alohida mualliflarni ularni murojaat emas, balki predikat shakli sifatida ko'rib chiqishga majbur qiladi, ularning aksariyati ma'lum bir nutq so'zlovchiga birlashtirilmagan, yangi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi va shuning uchun har doim ham bog'lanib bo'lmaydi. qabul qiluvchi bilan.

Biroq, xarakteristikalar va predikativlarni aniqlash noo'rin ko'rinadi, chunki "Sen yolg'on gapiryapsan, nobakor" va "Sen nobakorsan" jumalari hali ham bir-biridan farq qiladi. Bundan tashqari, xarakterlovchi murojaatlarni predikativga aylantirish, bizningcha, bir qator muhim cheklovlarga ega. Birinchidan, bu ot xususiyatlari bilan mumkin va ko'p sifatlar bilan g'ayritabiiy ko'rinadi: Kelasizmi, azizim? Sen mening azizimsan, + Kelasizmi? F.A.Litvin va M.I.Cheremisinalar to'g'ri ta'kidlaganidek, xarakterlovchi murojaat va bosh gapning ma'nosi o'rtasida sababiy bog'liqlik mavjud bo'lsa, bunday o'zgartirish mantiqiy bo'ladi: harom - nima uchun? Chunki siz yolg'on gapirasiz (o'sha yerda). Agar bunday aloqa bo'lmasa, unda o'zgarish mantiqsizdir: Ehtiyot bo'ling, asal! - Ehtiyot bo'ling. Nega? - Chunki siz asalsiz.

Yuqorida aytilganlardan xulosa qilishimiz mumkinki, xarakterlovchi murojaat predikatning alohida xususiyatlariga ega bo'lsa-da, xususan, u adresatga ma'lum bir xususiyatni beradi, bular nutqda turli funksiyalarni bajaradigan turli xil lingvistik birliklardir. Xarakterlovchi murojaat nutqning adresatini aniqlash funksiyasini saqlab qoladi, predikativda esa bunday bo'lmaydi. Xarakterlovchi murojaatlarni, ko'rinishidan, turli lisoniy birliklarning xususiyatlariga ega bo'lgan o'tish shakli deb hisoblash mumkin. Bu aniq chegaralarga ega bo'lmagan dala tuzilishi sifatida aylanma g'oyasiga mos keladi. Xarakterlovchi murojaatlar maydonning chetiga joylashtirilishi mumkin. Biroq, ularning aylanma tarkibidagi o'rnini aniq aniqlash uchun quyida olib boriladigan alohida tadqiqot kerak.

Shunday qilib, ingliz tilining murojaatini o'rganadigan ko'pchilik tilshunoslar uning to'rtta kommunikativ funktsiyaga ega ekanligini tan olishadi:

1) nominativ (nutqni qabul qiluvchini o'z nomi yoki unga berilgan boshqa belgi bilan nomlash);

2) ijtimoiy-tartibga soluvchi va odob-axloq qoidalari (muloqotchilarning ijtimoiy va shaxslararo munosabatlari va nutq odobini ko'rsatish);

3) vokativ (adresatning e'tiborini jalb qilish va u bilan aloqa o'rnatish);

4) baholovchi-belgilovchi (so'zlovchining adresatga munosabatini ifodalash).

Ba'zi mualliflar qo'shimcha ravishda deytik funktsiyani ajratib ko'rsatishadi yoki siz, you, all, all of you, everybody, everyone, both va boshqa olmoshlar bilan bajariladigan gap adresatini ko'rsatuvchi aniqlovchi vazifasi bilan birga qo'shilgan sonlar: you: one of you, two of you va ravishlardir here, there (Goldin, Karasik). Chunki bu manzillar guruhi, yuqorida muhokama qilinganlardan farqli o'laroq, adresatni ismini, o'ziga yoki unga berilgan boshqa atributiga chaqirmaydi, balki faqat unga ishora qiladi va shu bilan ikkinchisini aniqlaydi.

Ba'zi mualliflar tomonidan qo'shimcha ravishda ta'kidlangan boshqa funktsiyalar, masalan, aloqa, rag'batlantirish, muloqot qiluvchining xatti-harakatiga ta'sir qilish funktsiyasi, o'z-o'zini ifoda etish, so'zlashuv, nutqni qabul qiluvchining aniqligi yoki yuqorida ko'rsatilganlarga to'g'ri keladi va faqat boshqa nomga ega, yoki butunning bir qismi sifatida ularga kiritilishi mumkin.

Shunday qilib, murojaatning tabiati, uning sintaktik va semantik funktsiyalari bo'yicha mavjud nuqtai nazarlarni tahlil qilish natijasida bir qator umumlashtiruvchi mulohazalar aytish mumkin:

1. Ingliz tilining murojaati maxsus morfologik shaklga ega emas va matnda bajaradigan xabarga murojaat qilish funksiyasi asosida farqlanadi.

2. Murojaat vazifasini turli gap bo`laklari bajarishi mumkin: faqat ot va sifatlar emas, balki olmoshlar, son va ergash gaplar va ularning birikmalari, agar ular nutqning adresatini u bilan bevosita og`zaki aloqada bo`lgan holda ajratib tursa.

3. Ingliz tilining jozibadorligi grammatik va sintaktik jihatdan mustaqil birlik bo`lib, gapga ham qo`shilishi, ham avtonom tarzda ishlatilishi mumkin. Shu bilan birga, u intonatsion to`liqlik va mustaqil kommunikativ maqsadga ega.

4. Murojaatning asosiy integrallashtiruvchi vazifasi nutq adresatini u bilan bevosita og`zaki aloqada aniqlashdir. Ammo u bilan bir qatorda murojaat boshqa kommunikativ funksiyalarni bajaradi: nominativ, vokativ, ijtimoiy-tartibga soluvchi, baholovchi-belgilovchi va deiktik.

Murojaatda mustaqil kommunikativ maqsadning mavjudligi - xabarga murojaat qiluvchining ismini aytib yoki unga ishora qilish, uning e'tiborini jalb qilish, tavsiflash, nutqni odob-axloq qoidalarida rasmiylashtirish, murojaatni shu nuqtai nazardan ko`rib chiqishga imkon beradi. pragmatikaga qarash va nutq aktlari nazariyasi. Bizningcha, aynan ana shunday yondashuv murojaat mohiyatini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Goldin V.E. Murojaat: nazariy muammolar. Saratov, 1987 yil, 115-bet.
2. Goldin V.E. Leksik kategoriya sifatida manzil muammosi haqida // Til va jamiyat. Saratov, 1977. Nashr. 4. S. 21-28.
3. Curme G.O. Ingliz tili grammatikasi 3 jildda. jild. 2: Nutq va tasodif qismlari. Boston va boshqalar; jild. 3: Sintaksis. Boston, Nyu-York, 1935, 152-bet.
4. Jespersen O. Tarixiy tamoyillar bo'yicha zamonaviy ingliz tili grammatikasi. B. 2: Sintaksis. Vol.1; P. 5. jild. 4; B. 7. London, Kopenhagen, 1954. B. 532.
5. Krasnix V.V. Etnopsixolingvistika va lingvokulturologiya.-M. ITDGC. "Gnosis", 2002, -284p.
6. Lingvistik ensiklopedik lug'at / ch. ed. V.N.Yartsev. M., 1990. S. 340.
7. Litvin F.A., Cheremisina M.I. Manzil pozitsiyasidagi predikativ xususiyatlar // Til va adabiyot savollari. Novosibirsk, 1968 yil. 11. 1-qism. S. 54.
8. Maslova V.A. Tilshunoslik - M. : Ed. markazi "Akademiya", 2001, 208s.
9. Tysarov G.B. Lingvokulturologiya .- Tula, Ed. L.N.Tolstoy nomidagi TSGU, 2009, 135s.
10. Vegibitskaya A.A. Til. Madaniyat. M. Ruscha lug'atlar, 1996-416 b.
11. Zinovieva E.I. Yurkov E.E. Lingvokulturologiya: nazariya va amaliyot. - Sankt-Peterburg, MIRS, 2009,291s,

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 3 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000